

SPG Mitteilungen Communications de la SSP

Auszug - Extrait

Physik Anekdoten und persönliche Erinnerungen (26)

Kepler, Platon und Schläfli

Bernhard Braunecker

Physik Anekdoten und persönliche Erinnerungen (26)

Kepler, Platon und Schläfli

Bernhard Braunecker

Abb. 1: Johannes Kepler

Johannes Kepler (1571 - 1630) zählt zu den bedeutendsten Wissenschaftlern in der Geschichte der Menschheit (Abb. 1). Die mit seinem Namen verbundenen drei Gesetze werden von vielen als Beginn der modernen Astronomie gesehen. Ihre Formulierung gelang Kepler erst, als er sich von den kosmischen Modellansätzen löste, die er noch in seinem Jugendwerk *Mysterium Cosmographicum* (1597) angewandt hatte. Im Folgenden zeigen wir, dass diese aus heutiger Sicht unhaltbaren Annahmen dennoch erstaunlich gute Abschätzungen über die Radien der Orbitbahnen der damals bekannten sechs Planeten lieferten ¹.

An der SPG Jahrestagung 2021 in Innsbruck wurde in einer Spezialsitzung anlässlich des 450. Geburtstags von Kepler über seine erfolgreiche, wenn auch nicht reibungslose Zusammenarbeit mit dem Schweizer Jost Bürgi (1552 - 1632) und dem Dänen Tycho Brahe (1546 - 1601) um 1600 in Prag berichtet ². Die fachliche Kompetenz dieser Triplekonstellation mit Kepler als genialen Wissenschaftler, Bürgi als herausragenden Pragmatiker und Brahe als gut vernetzten Manager schuf die Voraussetzungen für das später publizierte epochale Werk der keplerschen Gesetze.

Keplersche Triplekonstellation

Der entscheidende Durchbruch gelang Kepler, wie er später in seinem Werk *Harmonices Mundi* (1619) erklärte, als er die kopernikanischen Annahmen verwarf, demzufolge die damals bekannten sechs Planeten Merkur bis Saturn

sich auf Kreisbahnen um die Sonne bewegen würden. Stattdessen führte er zuerst ovale, dann elliptische Bahnen ein und konnte so beim Planeten Mars die Bahnbewegungen in quantitativ guter Übereinstimmung mit den Beobachtungen beschreiben (Abb. 2). Allerdings konnte Kepler nicht die Ursache der Bewegung erklären; das gelang erst im Jahre 1687 Isaac Newton (1643 - 1727), also Generationen später mit dem Gravitationsansatz.

c) dem Dodekaeder (zwölf Fünfecke, *Kosmos*), d) dem Tetraeder (vier Dreiecke, *Feuer*) und e) dem Hexaeder (Würfel mit sechs Quadraten, *Erde*) (Abb. 3), die in dieser Reihenfolge geschachtelt angeordnet sind mit der Sonne im gemeinsamen Zentrum.

Abb. 3: Die fünf platonischen Körper

Da es in jedem der fünf platonischen Körper sowohl eine Innenkugel gibt, die all seine Flächenelemente von innen berührt, als auch eine umhüllende Aussenkugel, auf der alle seine Eckpunkte liegen, passte Kepler nun die Planetensphären so ein, dass sie einmal die Aussenkugel eines Körpers sind, gleichzeitig aber auch die Innenkugel des nach aussen folgenden nächsten Körpers. So ist die Bahn der Erde einerseits die Aussenkugel des Ikosaeders, andererseits die Innenkugel des Dodekaeders.

Die Anordnung der Körper in Abb. 3 von links nach rechts gibt die Reihenfolge der kosmischen Schachtelung an. So liegt das Oktaeder zwischen Merkur und Venus, das Ikosaeder zwischen Venus und Erde, das Dodekaeder zwischen Erde und Mars, das Tetraeder zwischen Mars und Jupiter und der Würfel zwischen Jupiter und Saturn. Durch diese nahtlose Schichtung waren somit die Radien der Kugelschalen, das heisst die der Kreisbahnen der Planeten, rein geometrisch definiert. Abb. 4 zeigt die räumliche Anordnung der fünf platonischen Körper mit der Sonne im gemeinsamen Zentrum. In Tabelle 1 sind zeilenweise die sechs Planeten Merkur bis Saturn aufgeführt, sowie jeweils der gemessene Radius ihres Orbits um die Sonne in AE, der astronomischen Einheit. Die Grösse η_1 gibt das Verhältnis der gemessenen Radien benachbarter Planeten an. In den Spalten "Historisches Modell" sind die berechneten Radien der Innenkugel R_i und der

Aussenkugel R_A für die fünf platonischen Körper angegeben, allerdings in noch zu bestimmenden Einheiten a .

Ihre Berechnung erfolgt mit Hilfe der nach dem Mathematiker Ludwig Schläfli (siehe Box) benannten *Schläfli Indizes*³ p und q , welche eine einfache Beschreibung von Polygonen, Polyedern, Parkettierungen usw. erlauben. Für platonische Körper⁴ gilt: Man erhält für den Radius der Aussenkugel $R_A = a/2 \cdot \tan(\pi/q) \cdot \tan(\beta/2)$ und für den Radius der Innenkugel $R_i = a/2 \cdot \text{ctg}(\pi/p) \cdot \tan(\beta/2)$. Dabei ist $\beta = 2 \cdot \text{asin}\{\cos(\pi/q) \cdot \sin(\pi/p)\}$. Daraus folgt für das Verhältnis $\eta_2 = R_A / R_i = \tan(\pi/p) \cdot \tan(\pi/q)$. Vergleicht man die η_2 Werte mit den aus aktuellen Messwerten abgeleiteten η_1 Werten, so ergeben sich Differenzen von maximal 20 %, was erstaunlich gut ist.

Beispiel: So berührt die Jupiterbahn den Hexaeder (Würfel mit Kantenlänge a_{Hexa}) als Innenkugel mit Radius $0.5 \cdot a_{\text{Hexa}}$, während der Saturn als Aussenkugel den Radius $\sqrt{3}/2 \cdot a_{\text{Hexa}}$ einnimmt. Das Verhältnis $\sqrt{3} : 1 = 1.732$ entspricht bis auf etwa 6 % dem Verhältnis der astronomischen Messwerte $9.60 \text{ AE} / 5.20 \text{ AE} = 1.842$.

Man kann mit den Werten aus Tabelle 1 die Orbitradien im historischen Modell abschätzen (Tabelle 2), braucht dazu allerdings die Körpereinheiten a_{Okta} bis a_{Hexa} . Hier nutzt man aus, dass die vier Planeten Venus bis Jupiter jeweils in zwei platonischen Körpern vorkommen. Beispiel: Der Orbitradi-

Abb. 4: Aus Keplers *Mysterium Cosmographicum*

3 <https://de.wikipedia.org/wiki/Schläfli-Symbol>

4 https://de.wikipedia.org/wiki/Platonischer_Körper

Moderne Astronomie			Historisches Modell							Fehler
Planeten			Platonischer Körper	Schläfli Index		Kugelradien				
R_{Orbit} (AE)	η_1			p	q	R_i	R_A	$\eta_2 = R_A / R_i$	$(\eta_1 - \eta_2) / \eta_1$	
Merkur	0.39									
		1.87	Oktaeder (Luft)		3	4	0.408	0.707	1.73	8 %
Venus	0.72									
		1.38	Ikosaeder (Wasser)		3	5	0.756	0.952	1.26	10 %
Erde	1.00									
		1.52	Dodekaeder (Kosmos)		5	3	1.114	1.401	1.26	21 %
Mars	1.52									
		3.41	Tetraeder (Feuer)		3	3	0.204	0.612	3.00	14 %
Jupiter	5.20									
		1.84	Hexaeder (Erde)		4	3	0.500	0.868	1.73	6 %
Saturn	9.60									

Tabelle 1: Orbitradien der sechs Planeten, sowie die Radienverhältnisse benachbarter Planeten η_1 , bestimmt aus modernen astronomischen Messungen und η_2 unter Benützung des platonischen Modells.

us von Merkur ist nach Tabelle 1 $r_{\text{Merkur}} = 0.408 a_{\text{Okta}}$. Unter Benutzung der Daten der Venus findet man $a_{\text{Okta}} = 0.756 / 0.707 a_{\text{Ikosa}}$. Wegen $r_{\text{Erde}} = 0.952 a_{\text{Ikosa}}$ wird somit $r_{\text{Merkur}} = (0.408 \cdot 0.756) / (0.707 \cdot 0.952) r_{\text{Erde}} = 0.46 r_{\text{Erde}}$ im Vergleich zum genauen Wert von $0.39 r_{\text{Erde}}$.

Dabei werden die Abweichungen von den heutigen Messwerten wegen der Fehlerfortpflanzung mit zunehmender Entfernung des Planeten von der Erde grösser.

Planet	Moderne Astronomie (AE)	Historisches Modell (AE)
Merkur	0.39	0.46
Venus	0.72	0.79
Erde	1.00	1.00
Mars	1.52	1.26
Jupiter	5.20	3.77
Saturn	9.60	6.54

Tabelle 2: Orbitradien der sechs Planeten nach dem historischen Modell im Vergleich zu heutigen Messdaten, jeweils in AE.

Abb. 5: Schalenanordnung der Planeten und der platonischen Körper

In Abb. 5 aus *Harmonices Mundi* ist das Schachtelungskonzept dargestellt. Interessant ist die eingezeichnete geozentrische Bewegung der Sonne um die Erde gemäss der Vorstellung Tycho Brahes, bei der alle anderen Planeten jedoch weiterhin um die Sonne kreisen (roter Strich).

Obwohl die Diskrepanzen trotz der unrealistischen Modellannahme erstaunlich klein sind, wurden sie von Kepler als Wissenschaftler nicht akzeptiert, weshalb er das Modell später verwarf.

Nur warum liess er sich in jungen Jahren auf diese mehr philosophisch geprägte Modellierung ein?

Kepler als Esoteriker

Für Kepler und viele Wissenschaftler seiner Zeit hatten Natur und Wirklichkeit noch einen verborgenen Sinngehalt, der sich nur dem Esoteriker, dem Suchenden und Wissenden erschloss. Ihre Welterkenntnis beschränkte sich nicht auf das Rationale, sondern suchte bewusst die Natur in allen ihren Gestaltungen zu erfassen. Nicht nur messbare Quantitäten wie Anzahl, Gewicht, Beschaffenheit und Bewegungen, sondern auch Qualitäten, in denen Sinnliches und Übersinnliches, Körper und Geist, Glaube und Wissen als Gesamtes erfahren werden, mussten vom Suchenden betrachtet werden.

Kepler war in diesem Sinne Naturphilosoph mit stark theologischen Vorstellungen. Er wollte das Himmelsystem verstehen und suchte als Neo-Platoniker stets auch nach dem Sinn von Naturerscheinungen, der sich nicht messen

Ludwig Schläfli (1814 - 1895) war ein Schweizer Mathematiker, der sich mit Geometrie und Funktionentheorie beschäftigte. Er wurde 1848 zum Privatdozenten ernannt, 1853 zum ausserordentlichen Professor und 1872 schliesslich zum ordentlichen Professor an der Universität Bern. Er spielte eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung des Begriffs der *Dimension*, welcher unter anderem eine entscheidende Rolle in der *Physik* spielt. Obwohl seine Ideen heute in jedem Grundstudium in Mathematik behandelt werden, ist Schläfli selbst unter Mathematikern eher unbekannt ¹.

Mit ihm verwandt ist **Alexander Friedrich Schläfli** (1832 - 1863), der sein gesamtes Vermögen der Schweizerischen Gesellschaft für Naturwissenschaften (SGN) vermachte unter der Bedingung, "dass die Gesellschaft [...] einen jährlichen und immerwährenden Preis über eine Frage der physikalischen Wissenschaften stiften soll". Seit der ersten A. F. Schläfli-Preis Verleihung im Jahr 1866 haben bis heute mehr als 100 Preisträgerinnen und Preisträger diesen Preis erhalten ².

¹ Erwin Neuenschwander: "Schläfli, Ludwig", in: *Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)*, Version vom 09.08.2011. <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/028934/2011-08-09/>

² Heinz Balmer: "Schläfli, Alexander", in: *Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)*, Version vom 09.08.2011. <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/032096/2011-08-09/>

liess. Das war für ihn kein Widerspruch zu seinen astronomischen Studien, da die Hauptaufgabe des Astronomen das Erstellen von Horoskopen für seinen Arbeitgeber oder für wichtige Personen war wie das hier gezeigte für den Feldherrn Albrecht von Wallenstein (Abb. 6). Diese, aus heutiger Sicht pseudowissenschaftliche Tätigkeit, führte jedoch zur Gründung weiterer Universitäten, da astrologische und somit astronomische Fragestellungen nicht von der Kirche behandelt wurden.

Abb. 6: Horoskop von Wallenstein

Schlusswort

Die Tatsache, dass ein esoterisches Modell, das in der Tradition der antiken pythagoreischen Schule wurzelt, sich über ein Jahrtausend hielt und erstaunlich gut die Beobachtungsdaten wiedergab, ist schon bewundernswert. Hier könnte man in Anlehnung an das Zitat von Wolfgang Pauli: „Das ist nicht nur nicht richtig; es ist nicht einmal falsch“ bemerken, dass der platonische Ansatz, die Planetenradien durch geometrische Eigenschaften hochsymmetrischer Körper zu beschreiben, so grossartig und kühn ist, dass er nicht mal wahr sein muss.